

TIPO DE DEPRESIÓN DURANTE EL CLIMATERIO

Type of depression during climate

María del Socorro Palacios Távora

Universidad de Guayaquil – Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8385-5378>

maría.palaciost@ug.edu.ec

RESUMEN

Los estados depresivos en las mujeres climatóricas resultan frecuentes, variando de leve a moderado, repercutiendo en su calidad de vida, por ello, la investigación tiene por objetivo: Determinar los tipos de depresión que se presentan durante el climaterio, con una metodología cuantitativa, descriptiva y prospectiva, con una muestra de tipo censal de 191 mujeres que asisten al Dispensario Médico San Agustín, se aplicó test, de Auto aplicación de Zung, para determinar el tipo de depresión más frecuente. Entre los resultados obtenidos: El 37,7% manifestaron sentirse decaídas una buena parte del tiempo, 38,7% manifestaron sentir ganas de llorar o llorar poco tiempo, el 26,7% tiene problemas para dormir una buena parte del tiempo, 34,6%, manifestaron sentirse irritables algo del tiempo y en relación al tipo de depresión, 45% presentaron depresión leve y el 38,7% desarrollaron depresión moderada. Por ello, se hace necesario aplicar escalas de evaluación para determinar estados depresivos en las mujeres, que se encuentran cursando la etapa de climaterio con la finalidad de evitar el avance del cuadro depresivo.

Palabras clave: Depresión, disfunción sexual, climaterio, dominios de la sexualidad.

ABSTRACT

Depressive states in climacteric women are frequent, varying from mild to moderate, affecting their quality of life, therefore the research aims to: Determine the types of depression that occur during the climacteric, with a quantitative, descriptive and prospective methodology with In a census-type sample of 191 women who attend the San Agustín Medical Clinic, Zung's Self-application test was applied to determine the most frequent type of depression. Among the results obtained: 37.7% said they felt down a good part of the time, 38.7% said

they felt like crying or crying for a short time, 26.7% have problems sleeping a good part of the time, 34,6% reported feeling irritable some of the time and in relation to the type of depression 45% had mild depression and 38.7% developed moderate depression. For this reason, it is necessary to apply evaluation scales to determine depressive states in women who are in the climacteric stage in order to prevent the advance of the depressive picture.

Keywords: Depression, sexual dysfunction, climacteric, domains of sexuality.

Recibido: 18-06-2021 Aceptado: 05-08-2021

INTRODUCCIÓN

El climaterio femenino está asociado a una serie de cambios neuroendocrinos caracterizados por el hipoestrogenismo, así como, el aumento en las hormonas hipofisarias, dichos cambios, influyen en la vida de la mujer con una serie de repercusiones biológicas, psicológicas y sociales.

En la esfera psicológica es común que la mujer manifieste, que, a lo largo del día experimenta estados de mal humor, irritabilidad, y estados de tristeza, que la conducen a un llanto en ocasiones, sin motivos aparentes expresados de esa forma por ella misma, o por lo contrario, suelen estar motivados por pensamientos de incompreensión, estados de soledad o sencillamente suelen aparecer a lo largo del día, todo ello fundamenta lo descrito en algunos estudios que refieren la presencia de estados depresivos durante la etapa de climaterio, como resultado de cambios hormonales, psicológicos y biológicos que experimenta la mujer durante este periodo fisiológico.

Tradicionalmente, se asume que la transición a la menopausia, o perimenopausia, es una etapa de mayor vulnerabilidad, que suelen asociarse a la

aparición tanto de síntomas vasomotores como de trastornos depresivos, particularmente, si existen antecedentes personales o familiares. Se trata de un periodo, en el que, factores hormonales, culturales y sociofamiliares podrían ejercer una influencia “depresógena”. (Sesma Pardo, Gonzales Torres, & Gaviria, 2013).

La transición hacia la menopausia, se asocia en las mujeres a un riesgo, de dos a cuatro veces mayor de presentar un trastorno depresivo o bien, un aumento de los síntomas depresivos iniciados con anterioridad, si se le compara con lo que sucede en otros periodos del ciclo vital femenino. (Fonseca Ortega, 2017).

Dichos estados depresivos suelen estar caracterizados por la sensación de cansancio, desgano, llanto fácil, una vivencia sin sentido, sin proyectos estructurados, sobre todo en mujeres cuya vida se organiza fundamentalmente alrededor del ambiente doméstico y la maternidad, es decir, en el cumplimiento del ideal maternal, del modelo de la ama de casa encargada de la crianza de hijos e hijas, de la atención de su pareja, la administración y ejecución de las tareas propias del hogar: lavar, planchar, cocinar, limpiar, lo cual, evidentemente agota sus fuerzas físicas y espirituales, además, que deja muy poco tiempo para dedicárselo a ella misma. (Gonzales Ayamante, 2015)

La depresión, también, es conocida como melancolía, desánimo, tristeza, desilusión, desmotivación o bien cambios en el estado de ánimo. Se puede, describir como el hecho de sentirse triste, melancólica, infeliz o miserable, la verdadera depresión clínica es un trastorno del estado anímico, en el cual, los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo prolongado. (Sordia Hernandez & Cabero i Roura, 2009, pág. 52)

Por lo anterior, se hace necesario revisar los tipos de depresión que experimentan las mujeres durante el climaterio, siendo causa de afectación de su calidad de vida e inclusive, repercutir en su relación de pareja y su entorno social. El objetivo de la investigación fue determinar los tipos de depresión más frecuentes durante la etapa de climaterio.

Se justifica, la investigación teniendo en cuenta que las mujeres durante el climaterio experimentan, cambios de ánimo o labilidad emocional, haciendo de su diario vivir una experimentación de diferentes estados anímicos, predominando generalmente los estados de tristeza e inclusive estados de depre-

sión, por ello, es importante abordar esta problemática que se manifiesta de forma frecuente entre las mujeres climatéricas atendidas en Dispensario Médico San Agustín.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación de tipo cuantitativo, prospectivo y descriptiva, pretendiendo determinar los tipos de depresión que se presentan en las mujeres climatéricas, la investigación fue descriptiva, permitió, determinar de modo sistemática, las características de una población, situación o área de interés. (Tamayo Tamayo, 2012).

La población de estudio está constituida por mujeres en etapa de climaterio atendidas en la consulta Ginecológica durante el periodo de septiembre del 2018 a noviembre del 2019 en el Dispensario Médico San Agustín de la Ciudad de Guayaquil en Ecuador. Las mismas que, se encuentran entre los 40 y 65 años, con síntomas depresivos, para la investigación se excluyeron las mujeres fuera del rango de edad, con enfermedades psiquiátricas y con medicación de antidepresivos.

La muestra fue, de tipo censal, por lo que se consideró el 100 % de la población por considerar un número manejable de sujetos. En este sentido, Ramírez (1997) establece, la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. (Alarcon, Garcia, & Villalobos, 2012) De allí que, la población a investigar se considere como censal por ser simultáneamente, universo, población y muestra.

Para diferenciar los tipos de depresión más frecuentes, que se presentan en las mujeres climatéricas, atendidas en el Dispensario Médico San Agustín, se utilizó, la Auto escala de Zung, validada y con una sensibilidad de un 97%, con una especificidad de 63% y tiene un 82% de acierto para discriminar depresión consta de 20 preguntas y 4 opciones de respuesta: “muy pocas veces”, “algunas veces”, “muchas veces” o “casi siempre”, lo que se traduce en un puntaje del 1 al 4, respectivamente.

La sumatoria de los puntajes de cada pregunta, genera un valor total que luego es convertido en un índice mediante una tabla de equivalencia de 100 puntos. Este índice total revela, el grado de depresión del individuo: un índice menor de 50 sugiere una impresión clínica normal, sin psicopatología; de 50-59: depresión mínima o leve; de 60-69: depresión moderada o notoria; 70 o más: depresión severa a extrema. Los individuos con valores pato-

lógicos para Zung. (Pinerua Shuhaibar , Estevez , & Suarez Roca, 2007).

Para efecto de análisis de los datos y correlación de las variables, se utilizó estadística descriptiva, inferencial, a través de programa el programa SSPS y los resultados fueron presentados por tablas o figuras.

RESULTADOS

Son diversos los síntomas de la depresión, que investiga el test de Auto aplicación de Zung, lo que, al preguntar a las mujeres climatéricas sobre los síntomas más frecuentes, se obtuvieron los si-

guientes resultados.

1. ¿Se siente decaída y triste durante esta etapa en la que se encuentra?

A la pregunta si se siente decaída y triste, 72 mujeres que representan el 37,7% manifestaron, sentirse decaídas, una buena parte del tiempo, 50 mujeres que corresponden al 26,2% sintieron decaimiento y tristeza algo del tiempo, 48 mujeres que representan el 25,1% poco tiempo y 21 mujeres que corresponden al 11% se sintieron tristes y decaídas la mayor parte del tiempo. (Tabla 1)

Tabla 1. Mujeres climatéricas con decaimiento y tristeza

¿Se siente decaída y triste?		
	Frecuencia	Porcentaje
Válido		
	Poco tiempo	48
	Algo del tiempo	50
	Una buena parte del tiempo	72
	La mayor parte del tiempo	21
	Total	191
		25,1
		26,2
		37,7
		11,0
		100,0

Fuente: Escala Auto aplicada de Depresión de Zung (Self-Rating Depression Scale, SDS), Palacios (2020)

2. ¿Siente ganas de llorar o irrumpe en llanto?

A la pregunta, si siente ganas de llorar o si irrumpe en llanto, 74 mujeres que corresponden al 38,7%, manifestaron sentir ganas de llorar o llorar poco tiempo, 58 mujeres que corresponden

al 30,4% lo hacen una buena parte del tiempo, 46 mujeres que representan 24,1% sienten ganas de llorar o lloran algo del tiempo y 13 mujeres que corresponden al 6,8% sienten ganas de llorar o lloran, la mayor parte del tiempo. (Gráfico 1)

Gráfico 1. Ganas de llorar o llanto en las mujeres climatéricas

Fuente: Escala Auto aplicada de Depresión de Zung (Self-Rating Depression Scale, SDS), Palacios (2021)

3. ¿Siente problemas para dormir en la etapa que se encuentra?

En relación al sueño el síntoma más frecuente de la depresión, 67 mujeres, que corresponde al 35,1% manifestaron tener problemas para dormir poco tiempo, 51 mujeres, que corresponden al

26,7% tiene problemas para dormir una buena parte del tiempo, 38 mujeres, lo que implica el 19,9%, refieren sentir algo del tiempo problemas para dormir y 35 mujeres, que corresponden al 18,3% manifestaron sentir la mayor parte del tiempo problemas para dormir. (Gráfico 2)

Gráfico 2. Problemas para dormir en las mujeres climatéricas

Fuente: Escala Auto aplicada de Depresión de Zung (Self-Rating Depression Scale, SDS), Palacios (2021)

¿Se siente más irritable de lo normal durante la etapa del climaterio?

En relación a la irritabilidad, que manifiestan las mujeres durante el climaterio, 79 mujeres, que corresponden al 41,4%, manifestaron sentirse irritada

poco tiempo, 66 mujeres, que representan el 34,6% manifestaron sentirse irritables algo del tiempo, 36 mujeres, lo que implica el 18,8% manifestaron sentirse irritables una buena parte del tiempo y 10 mujeres que corresponde al 5,2%, manifestaron sentirse irritables, la mayor parte del tiempo. (Gráfico 3)

Gráfico 3. Irritabilidad más de lo normal en las mujeres climatéricas

Fuente: Escala Auto aplicada de Depresión de Zung (Self-Rating Depression Scale, SDS), Palacios (2021)

Tipo de depresión más frecuente en las mujeres climatéricas

En las mujeres climatéricas 86 mujeres que corresponden al 45% presentaron depresión leve, 74

mujeres que corresponden al 38,7% desarrollaron depresión moderada, 17 mujeres climatéricas lo que implica el 8,9% manifestaron depresión grave y 14 mujeres que corresponden al 7,3% no tuvieron ningún tipo de depresión. (Tabla 2)

Tabla 2. Tipos de depresión en mujeres climatéricas

		Tipo de depresión	
		Frecuencia	Porcentaje
Válido	<=28 Ausencia de depresión	14	7,3
	29 - 41 Depresión leve	86	45,0
	42 - 53 Depresión moderada	74	38,7
	> = 54 Depresión grave	17	8,9
	Total	191	100,0

Fuente: Escala Auto aplicada de Depresión de Zung (Self-Rating Depression Scale, SDS), Palacios (2021)

DISCUSIÓN

La mujer de la edad mediana, que se corresponde entre 45 y 59 años, resulta difícil para ellas, la asimilación del proceso de envejecimiento debido al temor a la pérdida de belleza, juventud y atractivo sexual, lo que ocasiona muchas veces la disminución de su autoestima y del valor social e inclusive, la mujer se siente triste, irritable, deprimida, ansiosa, necesitada de apoyo y comprensión (Couto Nunez & Nápoles Méndez, Aspecto Sociopsicologicos del Climaterio y la Menopausia, 2014), influyendo estas vivencias en afectación de la función sexual y aparición de estados depresivos.

Tradicionalmente, se asume que la transición a la menopausia, o Perimenopausia, es una etapa de mayor vulnerabilidad, que parece asociarse a la aparición tanto de síntomas como de trastornos depresivos, particularmente si existen antecedentes personales o familiares. Se trata de un periodo en el que factores hormonales, culturales y socio familiares, podrían ejercer una influencia "depresógena". (Sesma Pardo, Finkle, Gonzales Torres, & Gaviria, 2013). Así mismo, se ha encontrado, que el aumento de los episodios de depresión mayor, que ocurren en este momento está ligados a los cambios hormonales de la transición a la menopausia. Es decir, concentraciones elevadas de hormonas foliculoestimulantes, más que a desencadenantes sociales o ambientales. (Couto Nunez & Nápoles Méndez, Aspecto Sociopsicologicos del Climaterio y la Menopausia, 2014)

Las mujeres climatéricas, atendidas en el dispensario médico san Agustín, presentaron estados depresivos, por lo que, al analizar el tipo de depresión más frecuente, se concluye que existió mayor predominio de depresión leve. Resultados que coinciden con Fonseca, (2017) que evidenció, que la mayoría de pacientes presentan depresión leve en transición a la menopausia en 18.07%. Algunos autores, señalan que la disminución de las hormonas sexuales, durante la menopausia, afecta el estado de ánimo y predispone a los trastornos depresivos. (Couto Nunez & Nápoles Méndez, Aspecto Sociopsicologicos del Climaterio y la Menopausia, 2014).

En opinión de la investigadora, las mujeres climatéricas experimentan estados depresivos, que, de acuerdo a estudios, se evidenció una tasa en mujeres, en la edad media, entre el 8 y 40 % (Avis, y cols, 2009). Síntomas depresivos, que podrían ser debidos a la disforia secundaria a los síntomas vasomotores y al aumento de los factores estresantes, psicosociales, durante este periodo (Rannevik, Jeppsson, & Johnnell, 1995). En la práctica clínica, se ha evidenciado que la depresión en esta etapa de la mujer, constituye un problema, infra diagnosticado e infra tratado, que genera un alto nivel de sufrimiento y que merece, una mayor atención por parte de los clínicos y el sistema sanitario (Sesma Pardo, Finkle, Gonzales Torres, & Gaviria, 2013).

CONCLUSIONES

Respecto al tipo de depresión, más frecuentes en las mujeres climatéricas se observó un mayor predominio de depresión leve con 45%, mientras que, un 38,7% presentó depresión moderada. Datos que, llevan a concluir que en las mujeres climatéricas es frecuente los estados depresivos de leves a moderados.

Entre los síntomas más frecuentes de la depresión, resultó que un 37,7% manifestó, sentirse decaída y triste, una buena parte del tiempo, así mismo, 30,4% sienten ganas de llorar o irrumpen en llanto, una buena parte del tiempo, y en relación al insomnio, síntoma común de la depresión, 35,1% mujeres tienen problemas al dormir durante poco tiempo pero 26,7% lo tiene, una buena parte del tiempo, lo que es importante considerar, como factor que influye en la aparición de disfunción sexual, y en relación a la irritabilidad 41,4 % estuvieron, irritables poco tiempo y un 34,6% refieren sentirse irritables, algo del tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alarcon, Garcia, & Villalobos. (2012). *Marco Metodológico*. Obtenido de <http://virtual.urbe.edu/tesispub/0092506/cap03.pdf>
- Avis N. Colvin A. Bromberger J. Hess R. Matthews K. Ory M. Schocken M (2009). Change in health-related quality of life over the menopausal transition in a multiethnic cohort of middle-age women: study of women's health across the nation (SWAN). *Menopause*. New York 16(5), 860.
- Couto Nunez, D., & Nápoles Méndez, D. (12 de septiembre de 2014). Aspecto Sociopsicológicos del Climaterio y la Menopausia. Santiago de Cuba, Cuba.
- Couto Nunez, D., & Nápoles Méndez, D. (12 de septiembre de 2014). Aspecto Sociopsicológicos del Climaterio y la Menopausia. Santiago de Cuba, Cuba.
- DePaz, D. (2017). *Cambios de la conducta sexual y factores asociados en pacientes climatéricas que acuden al Hospital regional de Huacho - Huaura-Oyon*. Universidad Naional Santiago Antúnez de Mayolo, Huacho.
- Fonseca Ortega, A. J. (2017). *Grados de Depresión en mujeres en transición perimenopausica y en menopausia en el Hospital Quito Nro 1 de la Policía Nacional*. Universidad Central del Ecuador, Quito.
- Gonzales Ayamante, A. E. (2015). Percepcion del funcionamiento familiar y su relacion con la sintomatologia climaterica en mujeres usuarias de un centro de salud de nivel primario. (*tesis de Maestría*). Universidad de Concepcion, Concepcion - Chile.
- Hernandez Rivas, J. (2012). *Metodologia en Investigacion Clinica.Tipos De Estudio*. Salamanca. Obtenido de <http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/images/investigacion/22.pdf>
- López , F. (2016). *Administración Sanitaria. ACCI Ediciones*.
- Manterola, C., & Otzen, T. (2014). Estudios observacionales. Los disenos utilizados con mayor frecuencia en investigacion clinica. (*Tesis doctoral*). Universidad De la frontera, Temuco- Chile.
- Merchan, C., & Bertha , O. (2015). *Alteraciones de la función sexual en mujeres en la perimenopausia que acuden al consulta externa de ginecología en el Hospital Enrique Gárces*. Universidad Central del Ecuador, Quito.
- Molina Merchán, A. A., & Moreno Cobos, A. B. (2015). *Conocimientos actitudes y prácticas en el Climaterio y Menopausia en mujeres de consulta externa del Dispensario central del Iess. Cuenca 2014*. Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador. Recuperado el 03 de Mayo de 2021, de <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/22505/1/TESIS.pdf>
- Nunez Pena, M. (2011). *Diseno de Investigacion en Psicologia*. Universidad de Barcelona, Barcelona.
- Pinerua Shuhaibar , L., Estevez , J., & Suarez Roca, H. (2007). Autoescala de Zung para depression como predictor de la respuesta sensorial y automica al dolor. *Scielo Vol 48 No 4*.
- Rannevik, G., Jeppsson, S., & Johnnell, O. (1995). A longitudinal study of the perimenopausal transition: altered profiles of steroid and pituitary hormones , SHBG and bone mineral density. *Maturitas* , 103-113.
- Ramírez Tulio, (1997). *Como hacer un proyecto de investigación*. Panapo. Caracas.
- Sesma Pardo, E., Finkle, J., Gonzales Torres, M., & Gaviaria, M. (2013). Depresión Perimenopausica: Una revisión. *Revista Asociación de Especialistas Neuropsiquiátricos*, 681 - 691. Recuperado el 08 de mayo de 2021, de <https://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v33n120/original1.pdf>
- Sesma Pardo, E., Gonzales Torres, M. A., & Gaviaria, M. (2013). Depresión perimenopausica: Una

- Revisión. *Revista Asociación Especialistas Neuropsiquiatras*, 681-691.
- Sordia Hernandez, L. H. (2009). Menopausia: La severidad de su sintomatología y depresión. *Menopausia: La severidad de su sintomatología y depresión*. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España. Recuperado el 03 de Mayo de 2021, de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4654/lhsh1de1.pdf>
- Sordia Hernandez, L., & Cabero i Roura, L. (2009). Menopausia: la severidad de su sintomatología y Depresion. (Tesis. Universidad Autonoma de Barcelona, Barcelona.
- Tamayo Tamayo, M. (2012). Obtenido de https://trabajodegradoucm.weebly.com/uploads/1/9/0/9/19098589/tipos_de_investigacion.pdf
- Vargas , A., Leal , E., Castillo , M., Restrepo, O., Zambrano , M., & Plazas, M. (2016). Percepción de la menopausia y la sexualidad en mujeres adultas mayores en dos hospitales universitarios de Bogota, Colombia, 2015. *Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología* , 197-206.